

DOENÇA DE

ALZHEIMER

existe cura?

Não possui cura, mas existem terapias que visam retardar o seu avanço.

Todos os medicamentos requerem avaliação médica!

TERAPIAS NÃO FARMACOLÓGICAS

Melhoram a qualidade de vida, autonomia e funções cognitivas.

EXEMPLOS:

Estimulação cognitiva: Atividades de memória, jogos, leitura e exercícios mentais.

Atividade física regular: Exercícios aeróbicos e caminhadas.

Intervenções nutricionais: Dieta mediterrânea e equilíbrio da microbiota intestinal.

TERAPIAS FARMACOLÓGICAS

Reduzem sintomas ou desaceleram a progressão

EXEMPLOS:

- Inibidores da acetilcolinesterase
- Antagonistas do glutamato (NMDA)
- Anticorpos monoclonais anti-amiloide

DICAS PARA PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE CEREBRAL

ROTINA ESTRUTURADA

Organizar suas tarefas para evitar acúmulo de demandas, usando por exemplo, o calendário

QUALIDADE DO SONO

Dormir em horários regulares, pelo menos 8 horas por noite, evitando telas anteriormente.

INTERAÇÕES SOCIAIS

Participar de grupos de apoio, atividades comunitárias...

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Evitar açúcar, ultraprocessados e gorduras saturadas.

ATIVIDADE FÍSICA REGULAR

Fazer caminhada, dança, alongamentos.

ATIVIDADES OCUPACIONAIS

Busque um hobby ou atividade prazerosa, como: pintura, artesanato e jardinagem.

ESTIMULAÇÃO COGNITIVA

Fazer palavras cruzadas, jogos de memória, quebra-cabeças.

Referência:
DA SILVA MACHADO, Bruna; ANTUNES, Liana. Terapias farmacológicas e não farmacológicas no tratamento da Doença de Alzheimer—Uma Revisão Narrativa da Literatura. Saúde e Desenvolvimento Humano, v. 9, n. 3, p. 1-11, 2021.
REISS, Alisson B. et al. Alzheimer's Disease Treatment: The Search for a Breakthrough. Medicina, v. 59, n. 6, p. 1084, 2023.